

ТАТАР ОЛИМЛАРИ НИГОҲИДА РИЗОУДДИН ИБН ФАХРИДДИН
ИЛМИЙ МЕРОСИ

Алижонова Гулнозахон Мухаммад қизи
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
таянч доктоанти

Ризоуддин ибн Фахриддин илмий ижоди кенг қамровли бўлиб, олимнинг илмий фаолияти ҳамisha дунё тадқиқотчилари марказида бўлиб келган. Ризоуддин ибн Фахриддин Татаристон ҳудудида туғилганлиги сабабли, татар олимлари унинг илмий ижодини кадрлаб турли хил йўналишларда тадқиқотлар олиб бормоқдалар. Сотсиология фанлари профессори Т.Э. Петрова, филология фанлари профессори Р.Р. Замалетдинов, сиёсий фанлар профессори Р.М. Мухаметшин “Волга-Урал минтақасида мусулмон тафаккур тарихи” деб номланган ўқув қўлланма бешинчи бобининг аввалида Ризоуддин ибн Фахриддиннинг биографиясига бағишланган. Шу билан биргаликда олимнинг марифатпарварлик ғоялари манбалари, диний-марифий асарлари ва уларда кўтарилган масалалар, олимнинг ислохотчилик ҳамда тарбиявий қарашлари тадқиқотга тортилган¹.

Тарих фанлари номзоди Байбулатова Лилия Фаритованинг “Р.Фахриддиннинг “Асар” библиографик кодининг манбавий базаси” номли тарих фанлари бўйича диссертациясининг биринчи боби Ризоуддин ибн Фахриддин олим сифатида таҳлил қилиниб, унинг олим бўлиб шаклланишига таъсир этган омиллар ҳамда тарихий-биографик асарлари кўриб чиқилган. Бундан ташқари, тадқиқотда “Асар”нинг библиографик асослари, олимнинг материал тўплаш ва танлаш методологиясини,

¹ Т.Э. Петрова, Р.Р. Замалетдинов, Р.М. Мухаметшин. История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе. Учебное пособие / – Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009.

шунингдек, тарихий тадқиқ ва тадқиқот услубини очиб беришга имкон берувчи маълумотлар ёритилган².

Яна бир татар олимларидан бири А.А. Карабуллин “Ризоуддин Ибн Фахриддин ва Зайнулла Расулев Тасаввуфни тушуниш муаммоси” деб аталган мақоласида Ризоуддин Ибн Фахриддин ва Зайнулла Расулевларнинг тасаввуф ҳақидаги қрашларини қиёсий ўрганган. Муаллиф мақолада Ризоуддин ибн Фахриддин “Дин ва ижтимоий масалалар” номли китобида тасаввуфни танқид қилганини айтиб ўтган. Бироқ бошқа томондан, олим тасаввуф намоёндалари бўлмиш Имом Ғаззолий ва Ибн Арабийга бағишланган асарлар ёзганини ҳам эътироф этган. Карабуллин мақолада яна бир эътибор қаратган жиҳат шуки олим аёл суфийларни қаттиқ танқид остига олгани ва уларни эзотерик³ ликда айблаганини очиб берган⁴.

Тарих фанлари доктори Хабутдинов Айдар Юрьевич “Ризоуддин ибн Фахриддин ва унинг Россия сиёсий ва ҳуқуқий тизими модели ҳақидаги фиклари” номли мақоласининг илк қисмида олимнинг “Оренбур Муҳаммад руҳоний ассамбелияси”даги фалояти таҳлили билан бошлаган. Муаллиф Ризоуддин ибн Фахриддин 1905 йилда мазкур ассамбелияни реформатсия қилиш тоғрисидаги лойиҳасини тақдим қилгани, хусусан, унинг муқаддимасида: “Россия мусулмонларининг диний ишлари уларнинг маънавий бошқаруви юрисдикциясидир” ҳақидаги тўлиқ маълумотларни очиб берган. Шунингдек, мақолада, Ризоуддиннинг фикрий асарлари ва Россия империяси икки палатали парламентида қонун лойиҳаларини киритганлиги ҳақида ёзилган⁵. Яна бир энг муҳим жиҳати шундаки,

² Байбулатова Лилия Фаритовна. Источниковая база библиографического свода «Асар» Р.Фахреддина. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Казань – 2004.

³ Эзотерик – грекча “эзо” ички деган маънони англатиб, инсонни қалби, руҳи, онги ва танаси билан уйғунликда ривожланишига хизмат қилувчи шахслар тушунилади.

⁴ Карабуллин. А.А. Ризаэтдин Фахретдин и Зайнулла Расулев: к проблеме осмысления суфизма. Минбар. Исламские исследования. 2013. Т. 6. Н. 2. 203-211.

⁵ Хабутдинов Айдар Юрьевич. Риза Фахретдин и эго идеи о модели политико-правово строи России. Фахретдиновские чтения. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Д. В. Мухетдинова. М.: ИД «Медина», 2017. 26 –с.

Ризоуддин ибн Фахриддин нафақат Татаристон мусулмонлари, балки Россия империяси ҳудудидаги барча мусулмонлар номидан лойиҳа тайёрлаган илк тараққийпарвар бўлган. Унинг асосий мақсади динни давлатдан ажратиш ва виждон эркинлигини тўлақонли таъминлаш эди.

Профессор, Юнусова Айсулу Билаловна “Ризоуддин ибн Фахриддиннинг болшевиклар Россиясида диний-ақидавий таълимотни сақлаб қолиш борасидаги фаолияти” номли мақоласида Ризоуддин ибн Фахриддиннинг Россия империяси ҳудудидаги эзилган ва зулм остида қолган мусулмонларга диний эркинлик беришини ва мусулмонлар мустамлакачилик империяни ўзларининг душмани деб билиши ҳақидаги лойиҳаси таҳлил қилинган. Муаллиф олимнинг 1923 йил 26 мартда Бутунроссия Марказий Ижроия Қўмитаси Президиумига ислом динининг тарихи ва ҳозирги мавқеини ойдинлаштириш мазмунидаги хати ва шу борадаги сай-ҳаракатлари билан Россия империяси 1923 йил октябр ойида мусулмон аҳолининг тинчлигини ўйлаб уларга ислом динини ўқтишга руҳсат бериши ҳақида қарор қабул қилганлиги очиб берилган⁶.

Тарих фанлари номзоди Гатин Аскар Александрович “Ризоуддин ибн Фахриддин ва Фотиҳ Каримий “Шўро” журналининг пайдо бўлсиҳи масаласида” деб номланган мақоласи ҳам Ризоуддин ибн Фахриддин илмий фаолиятига оид муҳим илмий маълумотларни жамлайди. Муаллиф мақоланинг аввалида, олимнинг “Шўро” журналидаги фаолиятини тарихшунослик асосларига эътибор қаратган. Бироқ муаллифнинг фикрича, тарихшнослар томонидан, журнал фаолияти ва мақолалар туркумига бағишланган кўплаб монографиялар, юздан ортиқ илмий мақолалар ёзилган бўлса-да, журналнинг пайдо бўлиши ҳақида ҳалигача тадқиқотлар етарли эмас деб баҳоланган. Шу билан биргаликда, мақолада Фотиҳ Каримий Ризоуддин ибн Фахриддинга юборган хатида, олимнинг Оренбурга

⁶ Юнусова Айсулу Билаловна. Деятельность Ризы Фахретдинова по сохранению преподавания религиозного вероучения в большевистской России. Первые Фахретдиновские чтения. Москва.: Издательский дом «Медина». 2009. 12-16 с.

келишидан хурсандлиги “Вақт” газетасининг давомчиси сифатида бир журнал ташкил қилиш ҳақидаги таклифи ёритилган ҳамда “Шўро” журналига “Вақт” газетаси асос солган деган хулосага келинган⁷.

Урал давлат университети тадқиқотчиларидан бири Исхакоф Рафаиль Лутфуллоевич “Мусулмон босма ншри ва инсон ҳуқуқлари” номли мақоласида Ризоуддин ибн Фахриддиннинг 1906-1908 йилларда “Вақт” газетасида ёрдамчи муҳаррир, 1908-1918 йилларда “Шўро” журналида бош муҳаррир сифатида фаолият олиб борганлиги очиб берилган⁸.

Тарих инситути илмий ҳодими Хусаинов Салават Мирсадирович “Ризоуддин ибн Фахриддин дунёнинг асосий динлари ҳақида” номли илмий мақоласи Ризоуддин ибн Фахриддин нафақат ислом илмлари билимдони, балки диншунос сифатида очиб беришда ката аҳамиятга эга бўлган. Муаллиф олимнинг Татристон илмий архивида сақланаётган “Юанич” (Тасалли) кўлзема тўпламини тадқиқотга жалб қилган. Ушбу кўлземада, Ризоуддин ибн Фахриддин дунё динлари – буддизм, ҳиндуйлик, христианлик, конфутсийлик, ислом ва яҳудийлик ҳақида фикр юритади. Муаллиф олимнинг мазкур назариялари билан ислом дини бунёдкорлик дини эканлиги, барча динлардан афзаллиги ҳамда турклар маданияти ва тарихи ушбу дин билан боғлидлигини очиб берган⁹.

Педагогика фанлари номзоди Каламуллин Ринат Хадимович “Ризоуддин ибн Фахриддиннинг педагогикаси” деб аталган мақоласида олимнинг педагогикага оид “Тарбия она”, “Тарбияли бола”, “Тарбияли ота”, “Шогирдлик одоби” каби асарларига мурожаат қилади. Муаллиф мақолада, бугунги кунда ёшларнинг маънавий таркибий қисми пасайиши, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, енгил ҳаётга интилиш кучли бўлган ҳолатда

⁷ Гатин Аскар Александрович. Ризаэтдин Фахретдинов и Фатих Карими: к вопросу о появлении журнала «Шура». Первые Фахретдиновские чтения. Москва.: Издательский дом «Медина». 2009. 17-21 с.

⁸ Исхаков Рафаиль Лутфуллоевич. Мусульманская печать и права человека. Первые Фахретдиновские чтения. Москва.: Издательский дом «Медина». 2009. 21-27 с.

⁹ Хусаинов Салават Мирсадирович. Риза Фахретдинов об основных религиях мира. Первые Фахретдиновские чтения. Москва.: Издательский дом «Медина». 2009. –117-121 с.

аждодлар меросига асосланиб уларни тарбиялашни муҳим деб ҳисоблайди. Айниқса, Каламуллин Ринат Замирович олимнинг ахлоқий асарларидаги кўтарилган маслалар ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган ва болларни тарбиялашда ёрқин намуна бўла олади деб хулоса қилган¹⁰.

Раиф Мардоноф, Рамил Миннуллин, Сулаймон Раҳимовлар томонидан “Ризоуддин Фахриддинов: илмий биографик тўплам”¹¹ деб номланган монография олимнинг 140 йиллик юбилейига бағишланган. Китоб Ризоуддин ибн Фахриддиннинг “Таржимаи ҳолим” номли қўлёзма асари асосида ёзилган. Қўлёзма 1905 йил 27 сентябрда ёзиб тугалланган бўлиб, сўз боши, насл-насаби, туғилиши, болалик хотиралари, таълими, ўқиган китоблари, устозлар, ёзган китоблари каби маълумотларни қамраб олган. Ушбу монография олимнинг ҳаёти ва илмий фаолиятини ўзи томонидан ёзганлиги, унда янглиш ёки хато материалларнинг йўқлиги билан бошқа манбалардан ажралиб туради¹².

Хулоса қилиб айтганда, Ризоуддин ибн Фахриддин илмий фаолиятида ҳам диний ҳам дунёвий илмларни жамлаган тараққийпарвар сифатида қалм тебратган. Олимнинг ижодига бағишланган турли хил конференциялар дунё миқёсида ҳар йили ўтказилиши ҳам таҳсинга сазовор ишдир. Бугунги кунда, Ризоуддин ибн Фахриддин қолдирган асарлар ва мақолаларда кўтарилган муаммолар ва ечимлар ўз аҳамиятини тадқиқотчилар ижодида йўқотмасдан келмоқда.

¹⁰ Каламуллин Ринат Замирович. Педагогика Ризаэтдина Фахретдинова. Первые Фахретдиновские чтения. Москва: Издательский дом «Медина». 2009. 126-129 с.

¹¹ Мардоноф Р. Миннуллин Р. Раҳимов С. Ризаэтдин Фахретдин: Фэнни-биографик жъентык. - Казан: «Рухият» нәшрияты, 1999.- 224 б.

¹² Мардоноф Р. Миннуллин Р. Раҳимов С. Ризаэтдин Фахретдин: Фэнни-биографик жъентык. - Казан: «Рухият» нәшрияты, 1999.- 224 б.

